

Résultats des brevets de techniciens supérieurs Session 2020

À la session 2020, le nombre de candidats (185 900) au brevet de technicien supérieur reste stable. Dans le cadre de la crise sanitaire, les modalités de passage de l'examen national de BTS ont été aménagées. Le taux de succès à cet examen national est de 86,5 %, en augmentation de près de 12 points par rapport à la session précédente. Ainsi, 160 900 étudiants obtiennent leur diplôme en 2020. Une forte croissance qui s'observe dans tous les domaines de spécialité et quel que soit le sexe ou le diplôme initial du candidat.

Le nombre de candidats présents augmente peu mais le taux de succès à l'examen du BTS croît fortement

Dans le cadre de la crise sanitaire, les modalités de passage de l'examen national de BTS ont été aménagées pour la session 2020 (cf. encadré). La réussite à cet examen national a été, pour l'essentiel des candidats, basée sur le fondement du contrôle en cours de formation déjà effectué et du livret scolaire.

À la session 2020, 185 900 candidats se présentent à l'examen du brevet de technicien supérieur (BTS). Un effectif en légère hausse par rapport à la session précédente (+0,5 %). Le nombre de candidats qui obtiennent leur diplôme progresse fortement (+16 %) avec un taux de succès qui croît de près de 12 points et atteint 86,5 %. Lors de cette session, 160 900 étudiants obtiennent ainsi leur BTS.

Succès au BTS selon le mode de formation à la session 2020

	Présents	Admis	Taux de succès (%)
Scolaires (STS)	112 882	100 471	89,0
<i>dont : Public</i>	74 825	65 831	88,0
<i>Privé sous contrat</i>	26 974	25 219	93,5
<i>Privé hors contrat</i>	11 083	9 421	85,0
Apprentissage	36 502	31 820	87,2
Formation continue	25 024	21 513	86,0
Enseignement à distance	4 827	3 437	71,2
Individuels	6 625	3 612	54,5
Total BTS	185 860	160 853	86,5

Source : MESRI-SIES / Systèmes d'information OCEAN du MENJS et des ministères en charge de l'agriculture et de la mer.

Plus de six candidats sur dix (61 %) sont sous statut scolaire (112 900 étudiants). Ils sont ceux qui réussissent le mieux, avec un taux de succès de 89,0 %, en progression de 9 points par rapport à la session 2019. Ce taux atteint 93,5 %

(+8 points) pour les étudiants issus d'un établissement privé sous contrat (15 % des présents). Les candidats des établissements privés hors contrat (6 %) réussissent un peu moins souvent cet examen, avec un taux de succès de 85 %.

À la session 2020, les taux de succès des candidats en apprentissage (87,2 %) et en formation continue (86,0 %) croissent respectivement de 11 et 14 points. Ce taux est de 71,2 % pour les candidats issus de l'enseignement à distance (3 % des présents).

Succès au BTS selon la spécialité à la session 2020

Catégorie de spécialités	Total			Part des femmes parmi les présents (%)
	Présents	Admis	Taux de succès (%)	
Production	57 612	51 115	88,7	19,9
Services	128 248	109 738	85,6	60,7
Total BTS	185 860	160 853	86,5	48,0
<i>dont : BTS agricoles</i>	14 805	13 542	91,5	37,1
<i>BTS maritimes</i>	62	60	96,8	25,8

Source : MESRI-SIES / Systèmes d'information OCEAN du MENJS et des ministères en charge de l'agriculture et de la mer.

Le taux de succès des candidats est de 86,5 %. Ce taux résulte d'un nombre de présents (185 900) quasiment stable par rapport à la session 2019 (+0,5 %) mais un effectif d'admis (160 900) supérieur de 16 % à celui de l'année précédente.

Cette évolution du nombre de candidats admis s'observe dans les mêmes proportions pour chaque spécialité. Ainsi les BTS de la spécialité des services comptent 110 000 admis et ceux de la production 51 100. Les BTS de la production atteignent ainsi un taux de succès de 88,7 %, ceux des services 85,6 %, soit une évolution de respectivement +11 points et +12 points par rapport à la session précédente.

Les candidats aux BTS agricoles, un peu plus nombreux cette année (+4,6 % en un an), ont aussi plus souvent

obtenu leur diplôme, avec un taux de succès (91,5 %) en hausse de 12 points.

La croissance du taux de succès concerne tous les domaines de spécialité, quel que soit le sexe

La hausse du taux de succès s'observe aussi bien chez les hommes que les femmes. Ainsi, 84,3 % des candidats présents obtiennent leur diplôme, taux en hausse de 11 points par rapport à la session 2019, et 89 % des candidates sont diplômées à la session 2020 (+12 points).

Lors de cette session, 88,7 % des candidats présents à l'examen d'un BTS des domaines de la production obtiennent leur diplôme. Ce taux de succès est plus élevé pour les femmes (94,4 %) que pour les hommes (87,3 %). Les femmes réussissent également mieux que les hommes dans les BTS des domaines des services : 88,2 % des candidates obtiennent leur diplôme et 81,6 % pour les hommes présents à l'examen. Dans ce domaine, le taux de succès (85,6 % à la session 2020) croît de 12 points par rapport à la session précédente, hausse équivalente à celle observée dans les domaines de la production (+11 points).

Succès au BTS selon le domaine de spécialité et le sexe à la session 2020

Domaines de spécialité	Taux de succès (%)			Part des femmes parmi les diplômés (%)
	Hommes	Femmes	Ensemble	
20 Spécialités pluritechnologiques de production	89,7	93,9	90,2	12,0
21 Agriculture, pêche, forêt et espaces verts	89,3	94,9	91,2	35,3
22 Transformations	87,5	95,1	89,8	33,0
23 Génie civil, construction et bois	84,9	92,2	86,6	24,9
24 Matériaux souples	92,7	95,2	94,9	88,2
25 Mécanique, électricité, électronique	85,8	94,3	86,1	4,0
Total domaines de la production	87,3	94,4	88,7	21,2
30 Spécialités plurivalentes des services	92,0	92,8	92,6	70,0
31 Échanges et gestion	80,4	87,1	84,1	57,8
32 Communication et information	83,7	89,5	86,8	55,1
33 Services aux personnes	82,8	89,4	88,1	81,6
34 Services à la collectivité	89,6	88,8	89,1	62,6
Total domaines des services	81,6	88,2	85,6	62,5
Total BTS	84,3	89,0	86,5	49,4

Champ : hors BTS agricoles et maritimes

Source : MESRI-SIES / Systèmes d'information OCEAN du MENJS et des ministères en charge de l'agriculture et de la mer.

Un taux de succès plus élevé quelle que soit la série du baccalauréat du candidat

Hors BTS agricoles, les candidats les plus présents à l'examen sont issus d'un baccalauréat technologique (60 900 individus). Ils représentent 36 % des effectifs et sont suivis des titulaires d'un baccalauréat professionnel (54 200 individus, 32 % des présents). Les anciens bacheliers généraux pèsent pour un peu plus du quart des effectifs (27 % pour 46 800 présents). Ce sont eux qui obtiennent les meilleurs taux de succès au BTS (92,9 %). Ce taux de succès est plus faible de 7 points pour les candidats titulaires d'un baccalauréat technologique (85,7 %), de 10 points pour les détenteurs d'un autre diplôme (82,7 %) et de 13 points pour les anciens bacheliers professionnels (79,3 %).

Le taux de succès est en forte hausse quelle que soit l'origine du baccalauréat. Cette croissance est particulièrement notable pour les anciens bacheliers professionnels (+18 points en un an). Les titulaires d'un baccalauréat technologique (+10 points) ou général (+6 points) connaissent une évolution de leur taux de réussite qui, bien que moindre, va dans le même sens.

Succès au BTS selon le diplôme initial à la session 2020

	Présents	Admis	Taux de succès (%)
Baccalauréat général	46 814	43 470	92,9
Série S	17 257	16 036	92,9
Série ES	21 557	20 092	93,2
Série L	8 000	7 342	91,8
Baccalauréat technologique	60 874	53 264	87,5
Série STI, STI2D, STD2A	16 877	15 302	90,7
Série STL	3 367	3 012	89,5
Série STT, STMG	33 533	28 517	85,0
Série SMS, ST2S	5 026	4 511	89,8
Série hôtellerie	1 647	1 533	93,1
Autres séries (TMD, STAV)	424	389	91,7
Baccalauréat professionnel	54 218	43 015	79,3
Domaines de la production	16 299	13 253	81,3
Domaines des services	23 580	18 054	76,6
Domaine indéterminé	14 339	11 708	81,7
Autres diplômes (BT, BMA, étrangers, etc.)	9 149	7 562	82,7
Total BTS (hors BTS agricoles) (1)	171 055	147 311	86,1

1. L'information sur le diplôme d'origine n'est pas disponible pour les BTS agricoles

Champ : hors BTS agricoles

Source : MESRI-SIES / Systèmes d'information OCEAN du MENJS et du ministère en charge de la mer.

Cédric MAMARI
MESRI-SIES

Champ : France métropolitaine + DROM

Source : MESRI-SIES / Systèmes d'information OCEAN du MENJS et des ministères en charge de l'agriculture et de la mer

Précaution : Les indicateurs publiés dans cette note sont des taux de succès bruts (rapport effectif des admis sur effectif des présents) et non des taux de réussite calculés sur des cohortes (rapport effectif des admis sur effectif des entrants en 1^{ère} année de STS).

Des modalités de passage de l'examen national de BTS particulières lors de la session 2020

Afin de tenir compte de l'état d'urgence sanitaire et de garantir la sécurité des personnels et des étudiants, de nouvelles modalités de passage des examens nationaux pour la session 2020 des diplômés de BTS ont été arrêtées. Deux cas de figure ont été pris en compte.

Pour les candidats en mesure de présenter un livret scolaire ou de formation, le diplôme national du BTS a été attribué sur le fondement du contrôle en cours de formation déjà effectué et du livret scolaire. Un jury d'examen des livrets a arrêté les notes définitives. Il a étudié les livrets scolaires pour, le cas échéant, valoriser un engagement, les progrès des étudiants, garantir l'équité entre les candidats, et vérifier l'assiduité des candidats jusqu'à la fin de l'année scolaire. Les candidats non admis après étude du livret scolaire ont été autorisés à passer le BTS à la session de septembre.

Les candidats qui n'étaient pas en mesure de présenter de livret scolaire ou de formation se sont présentés à la session reportée au mois de septembre. Ils ont passé les épreuves auxquelles ils étaient normalement inscrits pour la session de juin.